

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ФИЗИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ТИЗИМЛИЛИКНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Олимов Б.А.

Қ.Ниёзий номидаги ЎзПФИТИ ф.-м.ф.н. в.в. профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183236>

Аннотация. Инклюзив таълим муҳитида физика фанини ўқитишда тизимлиликнинг ўрнини ва унинг аҳамияти муҳокама қилинади. Физика фанини ўқитишда тизимлиликнинг муҳимлиги ва унинг инклюзив таълимнинг барча талабалари учун қандай аҳамиятга эга бўлиши кўриб чиқилади. Бу эссе физика фанини инклюзив таълимнинг кўрсатилиш ва ўқитиш жараёнида қандай муҳим аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди.

Калим сўзлар: тафаккурнинг тизимлилиги ва изчиллиги, фикрлашнинг аниқлиги.

Бугунги кунда таълим тизимида замонавий узулуксиз таълим олдига таълим ва тарбия сифатини ошириш, фан асосларини пухта ўқитишнинг юқори илмий даражасини таъминлаш вазифаси қўйилган. Ушбу вазифа ўқитиш усулларини такомиллаштириш орқали ўқувчиларнинг фанларга оид билимларини ривожлантиришни ҳамда ўзлаштирган билимларни айниқса лаборатория ва амалий машғулотларда ўринли фойдаланиш кўникмаларини интенсив шакллантиришни кўзда тутати. Ҳар қандай педагогик жараён таълим олувчининг шахсий ва ижтимоий эҳтиёжлари кўлами даражасида ташкил этилсагина, у сифатли таълим мезонларига асосланган ҳисобланади. Сифатли таълим мезонлари умумий ўрта таълимга қанчалик хос бўлса, тўлиқ маънода инклюзив таълимга ҳам дахлдордир.

Бугунги кунда аксарият умумтаълим мактабларида ривожланишида муаммолари бўлган болаларнинг мавжудлиги сир эмас. Бу каби болалар билан индивидуал ишлаш фидоий ўқитувчилар зиммасига юкланиб, "Инклюзив таълимнинг долзарб масалалари: муаммолар ва уларнинг ечимлари аниқланиб келинмоқда. Шу боис 2021-2022 ўқув йилида режалаштирилаётган инклюзив синфларининг очилишига оид маълумотлар биз ўқитувчиларнинг амалиётда эришган ютуқларимизни оммалаштиришга эҳтиёжни юзага келтирди. Қуйида ўқувчиларга физика фанини ўқитишга оид методик кўрсатмалар келтирилган. Бизнинг амалиётимизда турли тоифадаги ўқувчиларнинг физика фаолияти болалар томонидан табиий ва ижтимоий олам манзарасини фаол, аввалдан хоҳлаб, онгли ўзлаштириш йўли билан физик тажрибани шакллантириш ва ўзгартиришга қаратилган фаолият сифатида кўриб чиқилади. Дарс давомида ўқувчиларнинг бу фаолияти предметли-амалий, ўйин, меҳнат, нутқий фаолиятга, шунингдек ўқув фаолиятига асосланади. Физика материалдан фойдаланишга айниқса амалий машғулотларда асосланган фаолият, бошқа предметларга асосланган материалга нисбатан, номаълумнинг ва олинган натижанинг кўпроқ даражада аниқлиги билан ажралиб туриши тажриба асосида исботланади.

Физик ривожланиш давомида, нафақат муайян тасаввурлар ва тушунчалар шаклланади, балки тушиниш, тушинтиришлар ҳам шаклланади. Шунинг учун ақлий ривожланиш жараёнига нисбатан ёндашувларни аниқлаштириб, унинг бош йўналишларини ажратиш олиш ғоят муҳим. Тажрибалар шуни кўрсатадики ўқувчиларнинг ақлий ривожланишига оид турли назариялар ва тадқиқот дастурларини ўрганиб чиқдик ва бу бизга мазкур психологик-педагогик ходисани замонавий ёндашувлар нуктаи назаридан

англаш, бошланғич синфларда турли имкониятли ўқувчиларга физика ўқитиш йўллари аниқлаб олиш имконини берди. Физикани ўқитиш жараёнида вазифаларнинг муваффақиятли бажарилиши масала шартига ёки лаборатория тажрибасига киритилган барча бажарилиши шарт бўлган ҳолатларни ҳисобга олиш зарурлиги билан боғлиқ. Билиш фаолияти болаларнинг физик таълимида етакчи ўрин тутди. Бунда таълим ва билиш жараёнлари ўзаро ажралмас эканлигига эътибор қаратиш лозим. Билиш фаолияти предметли фаолиятдан натижасининг ўзига хослиги билан ажралиб туради, яъни бунда объект, унинг хусусиятлари, унинг асл борлиги, моҳияти (объектнинг ўзи ўзгармаган ҳолда) ўз аксини топади. Илмий билишда объект модификацияси объектнинг муҳим хусусиятларини англашнинг асосий шартидир. Бу жараён билим олишнинг ўз воситаларига эга бўлган предметли-билиш фаолиятида амалга оширилади. Янги билимларни олишга бўлган эҳтиёж бундай фаолиятга туртки берувчи мотив вазифасини ўтайди. Янги билимларни олишга бўлган эҳтиёж эса бошқа фаолият (меҳнат, ўйин ва ҳок.) эҳтиёжлари эвазига рағбатлантирилади. Билиш фаолияти компонентларининг шаклланишини таҳлил қилиш шуни "Инклюзив таълимнинг долзарб масалалари: муаммолар ва уларнинг ечимлари кўрсатадики, ўқувчиларда билиш мотиви ва билиш жараёнининг йўналганлиги предметли фаолият эҳтиёжларига боғлиқдир. Юқори синф ўқувчиларида билиш фаолияти мустақил мақсад қўйиш жараёни сифатида ажралиб чиқади. Шундай қилиб, биз ногиронлиги бўлган болалар ривожланишининг цензитив даврида физика таълими нақадар катта ва алоҳида ўрин тутди деб ҳисоблаймиз. Боланинг физика ибтидолари тўғрисидаги тасаввурлари унинг атроф муҳит билан, катталар ва тенгдошлари билан ўзаро мулоқоти жараёнида оладиган тизимли билимлари асосида шаклланади.

Юқорида келтирилганлардан ўқитишнинг вазифаларига боғлаш мумкин:

- 1) тафаккурнинг тизимлилиги ва изчиллиги;
- 2) фикрлашнинг аниқлиги;
- 3) ўзлаштирилган физик билимлар ва ҳаёт ходисалари ўртасида алоқа ўрната олиш;
- 4) физик формулаларни эслаб қолиш.
- 5) лаборатория ва намойиш тажрибаларни эркин бажара олиши.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, энг муҳими ўқитувчилар ҳар бир болани севиши, унинг имкониятларини пайқashi ва албатта, манбаларни ўрганган ҳолда инклюзив муҳитда дарсларни самарали ташкил этишни ўз олдига мақсад қилиб қўйиши лозим.

АДАБИЁТЛАР

1. Тожибоева Х.М. “Ўқувчи-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг педагогик тизими” дисс. 2018 й.
2. Джамилова Н. Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида ташаббускорликни ривожлантиришнинг педагогик механизмлари.: Автореф. дис.пед.DSc. – Т.,2019 й. – 13-14.
3. Қуронбоев Қ. “Талабаларнинг маънавий – ижтимоий фаолликларини ривожлантиришнинг педагогик асослари (Ёшлар ташкилотлари мисолида)”: п.ф.н..дисс. – Т.: ЎзПФТИ, 2000 й.
4. Шермухаммадов Б.Ш. Ёшлар орасида миллий ғоя тарғиботи самарадорлигини ошириш. Дис. ... пед. фан. док. – Т., 2016. – 37 – 53 б.